

**АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ И
СОЦИАЛЬНАЯ
ЖУРНАЛИСТИКА КАК
ИНСТРУМЕНТ ОСМЫСЛЕНИЯ
И ОБСУЖДЕНИЯ ПРОБЛЕМ
СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ В
МЕСТНОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ
ПРЕССЕ ТАДЖИКИСТАНА**

**(исследование на примере
материалов газеты «Хатлон»)**

Маъмурзода Носирджон Маъмур

кандидат филологических наук,
доцент кафедры журналистики
Бохтарского государственного
университета имени Хусрава,

Республика Таджикистан

Хайрзода Рамазон Ашурали

соискатель кафедры журналистики

Бохтарского государственного

университета имени Носира

Хусрава, Республика Таджикистан

ORCID:0009-0007-8848-4845

Статья впервые анализируется в таджикской журналистской науке. Авторы раскрыли тему на конкретных примерах из деятельности политических партий страны. Политическая реклама считается неотъемлемой и очень важной частью политического процесса и системы в той или иной стране. Этот вопрос поучителен во многих отношениях, и история политической рекламы и ее эволюции доказывает, что ее элементы использовались еще при Платона. Политическая реклама – вид политической коммуникации с точки зрения целенаправленного воздействия на определенные группы. Он является носителем

мыслей, создает идеи, образы, символы и мифы. В то же время, этот процесс исследует преимущество кандидата над оппонентом. Политическая реклама действует в условиях политической конкуренции и выделяет свой объект среди других. Поэтому можно говорить о его социальной и идеологической функции. Целью политической рекламы является побуждение людей к участию в тех или иных политических процессах, в том числе и в выборах. Политические партии, отдельные кандидаты, их программы, а также движения являются объектом политической рекламы. Субъектом политической рекламы является рекламодатель (организация или политическое лицо). Они указывают на свою политическую волю. Политическая реклама выполняет 3 основные функции: коммуникативную, информационную и идеологическую. Авторы предлагает использовать внешние силы (аутсорсинг) для развития политической рекламы, а понятие «политическая реклама» должно быть уточнено в законодательстве страны. Организация семинаров на факультетах и кафедрах журналистики и издание учебников по политической рекламе имеют немаловажное значение в условиях многопартийности Таджикистана.

Ключевые слова: политическая реклама, Таджикистан, методы, задача, аутсорсинг, политическая

коммуникация, выборы, НДПТ, законодательство, политические партии, кандидат, электорат, рекламодаделец.

This article is analyzed for the first time in Tajik journalistic science. The authors revealed the topic using concrete examples from the activities of the country's political parties. Political advertising is considered an integral and very important part of the political process and system in a particular country. This question is instructive in many ways, and the history of political advertising and its evolution proves that its elements were used even under Plato. Political advertising is a type of political communication from the point of view of purposeful influence on certain groups. He is the bearer of thoughts, creates ideas, images, symbols and myths. At the same time, this process explores the candidate's advantage over the opponent. Political advertising operates in conditions of political competition and distinguishes its object from others. Therefore, we can talk about its social and ideological function. The purpose of political advertising is to encourage people to participate in various political processes, including elections. Political parties, individual candidates, their programs, as well as movements are the object of political advertising. The subject of political advertising is the advertiser (organization or political person). They point to their political will. Political advertising performs 3 main functions: communicative, informational and ideological. The

authors suggests using external forces (outsourcing) for the development of political advertising, and the concept of "political advertising" should be clarified in the legislation of the country. The organization of seminars at the faculties and departments of journalism and the publication of textbooks on political advertising are of no small importance in the conditions of multiparty Tajikistan.

Keywords: political advertising, Tajikistan, methods, task, outsourcing, political communication, elections, NDPT, legislation, political parties, candidate, electorate, advertiser.

В статье рассматриваются особенности отражения и анализа проблем сферы образования в аналитических жанрах и социальной публицистике местной печати. На материале газеты «Хатлон» исследуются механизмы журналистской проблематизации, жанровые и стилистические характеристики аналитических статей, проблемных очерков, корреспонденций и интервью, а также их роль в формировании общественного мнения. Авторы, опираясь на теоретические положения отечественных исследователей и конкретные публикации издания, показывают, что местная пресса выступает важным информационно-просветительским и социально значимым инструментом выявления, осмысления и обсуждения актуальных проблем образования. Особое внимание

уделяется роли факта и реальности в публицистике, трансформации журналистского стиля в современных условиях и социальной ответственности журналиста при освещении вопросов обучения и воспитания. Сделанные выводы подтверждают значимость газеты «Хатлон» как эффективной площадки общественного диалога и содействия развитию сферы образования на региональном уровне.

Ключевые слова: местная периодическая печать, социальная журналистика, аналитические жанры, образование, газета «Хатлон», постановка проблем, проблемный очерк, аналитическая статья, общественное мнение.

The article examines the features of representing and analyzing educational issues in analytical genres and social publicistic writing of local media. Based on the materials of the newspaper Khatlon, the study explores mechanisms of journalistic problem-setting, genre and stylistic characteristics of analytical articles, problem-oriented essays, reports, and interviews, as well as their role in shaping public opinion. Relying on theoretical approaches of national scholars and specific journalistic examples, the author demonstrates that local press functions as an important informational, educational, and socially significant tool for identifying, interpreting, and discussing key problems in the field of education. Particular attention is paid to the role

of factual reality in publicistic discourse, transformations of journalistic style in contemporary conditions, and the social responsibility of journalists when covering issues of education and upbringing. The findings highlight the significance of the newspaper Khatlon as an effective platform for public dialogue and for promoting the development of education at the regional level.

Keywords: local periodicals, social journalism, analytical genres, education, Khatlon newspaper, journalistic problem solving, problem essay, analytical article, public opinion.

Областная газета «Хатлон», как и другие крупноформатные издания Республики Таджикистан, уделяет большое внимание использованию публицистических жанров и благодаря этому выносит на общественное обсуждение наиболее важные проблемы сферы образования, внося значительный вклад в решение ключевых задач данной отрасли. Как известно, «публицистика как область имеет целью воздействовать на разум, мировоззрение и восприятие своих адресатов не посредством образа, а через подлинную, новую реальность, помогая человеку определить своё место в обществе» [18, с. 49–50]. Эта основополагающая внутренняя особенность публицистики эффективно используется в материалах газеты «Хатлон». В публицистических произведениях,

размещённых в издании, применяется именно тот язык и стиль, которые способствуют решению общественных проблем. В данном контексте важную роль играет выбор темы, а тематика образования, обучения и воспитания, нравственности относится к числу первоочередных вопросов современного общества. Именно поэтому, по словам С. Шарипова, «вопрос выбора и рассмотрения тем из местной жизни стал причиной создания публицистических произведений, отвечающих запросам общества» [16, с. 282].

Кроме того, вышеупомянутый исследователь, который одновременно является одним из исследователей местной прессы, опираясь на суждения других учёных, отмечает, что «развитие публицистики и местной печати приходится на период независимости. Государственная независимость создала для местной публицистики широкие возможности для творчества, и часть этих произведений была издана в виде книг и коллективных сборников» [16, с. 284]. С. Шарипов, принимая во внимание существующие недостатки в работе региональной журналистики, предложил ряд мер по развитию публицистики на местах, важнейшей из которых является «создание отделов публицистики и литературной критики при редакциях местных средств массовой информации». Он

приходит к следующему выводу: «по нашему мнению, настало время уделить особое внимание научному изучению и исследованию публицистики, в том числе истории развития местной публицистики и творчества отдельных публицистов, а также определить вклад данной сферы творчества в формирование и развитие общественного сознания» [16, с. 288].

Другие исследователи также, с целью активизации научно-исследовательской работы, отмечают, что «в учебных программах для студентов и магистрантов специальности “журналистика” учитываются и дисциплины, связанные с местной публицистикой, такие как “Местная пресса”, “Школы и современные течения публицистики”, “Очерк как жанр”, “Публицистика XX века” и другие» [16, с.287]. Всё это ещё раз подтверждает, что в своё время, в 80–90-е годы прошлого века, по инициативе основной рассматриваемой газеты Хатлонской области при ней неслучайно были организованы кружки и учебные курсы по подготовке и переподготовке молодых журналистов.

О специфических особенностях публицистических произведений в целом исследователь Б. Кутбиддин приходит к следующему выводу: «в данном направлении ведущую роль играет, прежде всего, реальность. Поскольку реальность не нуждается в излишнем приукрашивании и

воображении, её подлинная сущность в большей степени привлекает внимание массовой аудитории. Цель публицистики заключается в выражении различных сторон истины с тем, чтобы глубоко побудить общественное сознание к изменению текущего положения дел» [11, с. 80]. Как отмечается, в публицистическом произведении, особенно в аналитических статьях, на первый план выдвигаются реальность и истина. Публицист должен уметь отразить всё это с помощью аргументов и фактов, используя язык художественной выразительности. Во многих публицистических материалах газеты, посвящённых анализу той или иной важной темы отрасли, данные требования соблюдаются.

С. Азиззода, занимающийся исследованием жанровых особенностей местной периодической печати, указывает на функции подобных средств массовой информации: «СМИ посредством статей, репортажей, аналитических материалов и интервью могут оказывать влияние на формирование взглядов и мировоззрения общества в отношении учителей, школы и образовательной политики. Отраслевые издания способны наглядно выявлять проблемы, недостатки и достижения образовательных учреждений. Тем самым руководители отрасли получают возможность принимать более взвешенные и обоснованные

решения» [1, с. 150]. Здесь отчётливо показано значение выступлений отраслевых изданий в процессе принятия решений и решения проблем. Когда газета «Хатлон» рассматривает каждую отраслевую тему с аналитической и исследовательской точки зрения, становится очевидным, что именно в данной сфере образования имеется определённая проблема, требующая незамедлительного решения. Подобных тем в области образования и науки достаточно много. Именно поэтому исследователь приходит к выводу: «Отраслевые издания сферы образования Хатлонской области с начала своей деятельности и по сегодняшний день служат одним из важнейших информационных и просветительских инструментов отрасли» [1, с. 158].

О некотором изменении журналистского стиля и манеры изложения в печатных изданиях исследователь М. Муроди высказывает следующее мнение: «В последние годы в связи с усложнением общественной жизни и развитием массовых коммуникаций возрастает интерес к образной информации, и издания предоставляют читателям образные сведения о политических, культурных и производственных событиях. Авторы создают образы не ради обобщения, а с целью постижения реальной и индивидуальной истины» [15].

Исследователь и публицист Д. Махкамзода, говоря о публицистике

местных изданий, отмечает, что в данном контексте можно использовать опыт журналистов, освещавших грандиозное строительство в Вахшской долине: «Известный польский писатель и журналист Бруно Ясенский, немецкий литератор Эгон Эрвин Киш, чешский публицист Юлиус Фучик, посетив строительство, были восхищены инициативностью и решимостью людей, занятых на строительстве каналов и освоении Вахшской долины» [12, с. 271–272]. При этом автор подчёркивает, что «знание истории родного края, уважение к труду и созидательной деятельности старшего поколения, превратившего знойные и труднопроходимые пустыни и тугай в плодородную Вахшскую долину, является для современного поколения гражданским и патриотическим долгом» [12, с. 271]. Это обусловлено тем, что большинство исследователей, историков и публицистов - как таджикских, так и российских - дали высокую оценку значению Вахшского строительства: «Героизм наших отцов и дедов — покорителей Вахшской долины — представляет собой великую школу созидания и строительства для нынешних и будущих поколений» [14, с. 5–6].

В статье преподавателя С. Шарифова «Публицистика и её влияние на общественное сознание» отчётливо прослеживаются разьяснительные аспекты публицистики. Подчёркиваются

такие её приемлемые стороны, как «знаменосец передовых идей», «пропагандист политики своего времени», «не только спутник эпохи, но и преобразователь мыслей и взглядов».

Наконец, отмечается, что «если с одной стороны задачей публицистики является воспитание, то с другой - она признаётся также основным источником знаний и науки» [17, с. 20].

При рассмотрении журналистских материалов газеты «Хатлон» необходимо вспомнить об одном из лучших образцов публицистики данной долины, который по праву можно назвать основополагающим для формирования областной журналистики. Речь идёт о произведении Х. Ализоды «Является ли мать не работницей?», впервые опубликованном в 1988 году в кулябской газете «Рохи ленини», а впоследствии включённом в юбилейный сборник «Чехраи Хатлон» (2013) [4, с. 58–64]. Уважительные отношения между женщиной и мужчиной настолько значимы, что оказывают влияние и на детей: «Мать, принеси и постирай мои вещи, сегодня я получу пенсионные деньги и отправлю средства детям», - говорит мужчина. Мать наравне с отцом заботится о детях, и даже после их взросления её мысли постоянно обращены к ним: «Для матери ребёнок остаётся ребёнком до конца жизни».

В данном проблемно-аналитическом очерке, в котором во взаимосвязи используются элементы трёх жанров, представлены многочисленные аналитические наблюдения и сделаны важные выводы: «Из 11 детей этой семьи лишь трое ведут самостоятельную жизнь. Остальные девять живут за счёт 115 сомони пенсии престарелого отца. В то время как одна пара обуви стоит 60-70 сомони, а одна пара брюк или костюм - 110-150 сомони, обеспечить четырёх студентов, каждый из которых хочет хорошо питаться и хорошо одеваться, для дяди Исмоила и тёти Шохины, разумеется, нелегко... Вот несколько часов из повседневной жизни многолетней таджикской женщины и лишь сотая доля её ежедневных забот и хлопот» [4, с. 62]. Приводя многочисленные статистические данные о количестве женщин и девушек, а также их детях, автор приходит к следующему выводу: «Сегодня таджикская женщина-мать готовит для Родины защитников и продолжателей рода, однако ее вклад должным образом не оценивается».

В связи с тем, что многолетние таджикские матери не имели возможности работать и, соответственно, не получали трудовой стаж, вследствие чего им назначалась минимальная пенсия, автор формулирует следующий вывод: «Поэтому мы предлагаем считать таких матерей работницами

и предоставлять им не только заработную плату, но и трудовую книжку для учёта трудового стажа. Уверена, что данное предложение получит широкую поддержку» [4, с. 64]. В завершение составителями сборника справедливо отмечено, что проблема, поднятая журналисткой, до настоящего времени не нашла своего решения: «Возможно, сегодня повторная публикация данного материала действительно будет способствовать решению проблем матерей».

В представленном аналитическом материале, как видно, поднимается ряд социальных проблем, затрагивающих разные поколения:

а) взаимоотношения поколений — постоянная забота родителей о детях;

б) отсутствие у многолетних матерей времени для работы и для себя;

в) проблема пенсионного обеспечения пожилых людей, которые в своё время недостаточно долго работали на государственных предприятиях и в учреждениях.

Исследователь и журналист Н. Маъмурзода, обращаясь к данной статье Х. Ализода, отмечает, что в ней «рассказывается о жизни одной многолетней таджикской женщины и её повседневных заботах и трудностях, а также выдвигается предложение о том, чтобы такие многолетние, так называемые “домохозяйки”, наряду с теми, кто имеет трудовой стаж,

обеспечивались пенсионными выплатами» [13, с. 2].

Наблюдения показывают, что издания, особенно журналы, используют информационные жанры в ограниченном объёме. Вместо них чаще представлены статьи и аналитические материалы. Если исследователь А. Грабельников относит к аналитическим жанрам корреспонденцию, комментарий, статью, рецензию, обзор печати, письмо и пояснение [8, с. 210], то некоторые таджикские исследователи, в том числе З. Исмоилзода, включают корреспонденцию также в группу информационных жанров. Таким образом, в вопросе классификации жанров отсутствует единое мнение [10, с. 9].

Газета «Хатлон» и журнал «Мактаб» по использованию аналитических жанров, можно сказать, занимают передовое место среди других местных изданий. Одной из наиболее заметных рубрик газеты «Хатлон», которая и по сей день привлекает внимание читателей, является рубрика «Постановка журналистской проблемы», созданная творческим коллективом издания и функционирующая уже более десяти лет. Рассмотрение содержания одного из материалов данной рубрики позволяет выявить её характерные особенности.

Одним из таких аналитических материалов, опубликованных под рубрикой

«Постановка журналистской проблемы», является статья Ф. Баротовой «Дефектолог. Спрос на этого специалиста высок». Материал начинается с констатации того, что «для обучения Джаннатби, лишённой зрения, в месяц расходуется 700 сомони», поскольку её мать ежедневно возит её в школу № 5 города Бохтар для получения начального образования. Если бы в их селе имелся подобный класс, проблема была бы решена. По данному вопросу корреспондент поясняет, что в республике существуют соответствующие нормативно-правовые документы. В поисках решения проблемы автор провела беседы со специалистами и привела их мнения в статье. Выяснилось, что в Хатлонской области ощущается нехватка специалистов по обучению и воспитанию детей с нарушениями слуха, речи и зрения. В университете города Бохтар ведётся подготовка таких специалистов. Один из его выпускников отметил, что трудоустройство затруднено и во многом зависит от уровня заработной платы. В связи с этим автор предлагает, чтобы «материальное и моральное стимулирование учителей-дефектологов по сравнению с обычными педагогами было в несколько раз выше» [7, с. 3].

В январе 2023 года под указанной рубрикой «Постановка журналистской проблемы» была опубликована аналитическая статья Дж. Киёмиддина под заголовком

«Конкурс для одних — ответственность, для других... Почему?». В ней анализируются ход и результаты республиканских конкурсов «Фуруғи субҳи донои китоб аст» (Зарождение мудрости — это книга), «Тоҷикистон — ватани азизи ман» (Таджикистан - моя дорогая родина) и «Илм — фуруғи маърифат» (Наука — источник знаний), а также поднимается вопрос о том, почему количество первых мест невелико и участие представителей некоторых районов в конкурсе остаётся слабым. В качестве вывода отмечается необходимость «привлечения к участию действительно квалифицированных и способных лиц, значительного увеличения числа кружков и учебных центров» и других мер с целью улучшения результатов.

Другая аналитическая статья Дж. Киёмиддина «К чему приводит неправильный выбор профессии?» посвящена проблемам выбора профессии и трудностям абитуриентов. Несмотря на стремление автора к актуальному выбору темы, язык и стиль его публикаций нуждаются в редакторской доработке. В номере от 21 июля 2022 года под той же рубрикой была опубликована его статья «Проблемы образования. Кто несёт ответственность за их решение?», которая также разделена на подзаголовки, что свидетельствует о стремлении сделать материал более удобным для восприятия. Особенностью

данной публикации является наличие десяти предложений, адресованных Министерству образования и науки. Хотя форма, структура и композиционное построение материала в целом выверены и представляют интерес, его содержание требует дальнейшего совершенствования: предложения перегружены, логика изложения и стиль нуждаются в улучшении.

В одном из последующих номеров того же года под рубрикой «Постановка журналистской проблемы» был опубликован материал, в котором поднимается вопрос преподавания предмета начальной военной подготовки и обосновывается необходимость «увеличения количества часов по данному предмету». Недостаток этой корреспонденции заключается в том, что в ней приведено большое количество фактов и цифр при отсутствии должного аналитического осмысления. В нескольких номерах газета в своих аналитических публикациях обращалась также к проблемам качества школьного питания.

В номере от 14 января 2025 года под рубрикой «Постановка журналистской проблемы» был опубликован материал «Как обстоит дело с обеспечением учебниками?», в рамках которого были проведены беседы с экспертами и специалистами. Автор С. Азизода разделил материал на фрагменты и небольшие подзаголовки, что сделало чтение

материала, выполненной в жанре интервью, более лёгким и интересным. Были проанализированы причины существующих проблем и выдвинуто предложение о необходимости подготовки электронных версий учебников. При этом подчёркивается: «О дефиците учебников мы говорим уже на протяжении двух последних десятилетий, однако проблема до сих пор не находит своего решения. Имеет ли она иной путь разрешения?» [2, с. 2].

Следует отметить, что областная газета «Хатлон» ещё с начала 2013 года уделяла особое внимание освещению проблем сферы науки и образования, регулярно публикуя на эту тему многочисленные материалы. В частности, в номере от 11 апреля 2013 года была опубликована проблемная статья авторов Х. Хамидова, С. Одинаева и Н. Сафарзоды под названием «Все согласны, кроме председателя». Материал начинается с фразы «Такова политика Главы государства», что сразу привлекает внимание читателя. В статье, прежде всего, говорится о заботе, инициативах и поддержке Лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, в вопросах строительства и благоустройства школ в Восейском районе. Однако здесь остро встаёт проблема размещения средней школы № 41 в старом здании бывшего птичника. Причина заключается в том, что

председатель дехканского хозяйства «Хулбук» Х. Наби, упорно отстаивая свои интересы, отказывается выделить свободный участок земли, предназначенный для строительства новой школы. Очевидно, что он руководствуется личной выгодой. Журналист делает вывод: «Всё должно быть направлено на благополучие и радость детей и учащихся». В результате, несмотря на сопротивление руководителя хозяйства, строительные работы были начаты.

В номере № 23 от 30 августа 2013 года также был опубликован аналитический материал, посвящённый подготовке к новому учебному году, в котором рассматривается вопрос обеспечения школьной формой. Журналист характеризует данный период как «тревожный» и «затратный». По его подсчётам, на одного ученика необходимо потратить от 385 до 450 сомони, а для учащихся старших классов — до 600 сомони. Отмечается, что в текущем году в областном центре начал работу завод «Ресанда», который заключил договоры с образовательными учреждениями на пошив школьной формы. Его продукция дешевле импортной, а использование отечественных товаров выгодно и для государственного бюджета. Одна из матерей в беседе с корреспондентом отметила, что если бы она покупала одежду для всех своих детей на рынке, за исключением обуви, ей

пришлось бы потратить около 1000 сомони, тогда как на заводе эта сумма составила лишь 500 сомони. Остаётся, однако, открытым вопрос качества и того, насколько продукция способна удовлетворить требования населения [9, с. 2–3].

Во втором десятилетии XXI века, особенно с конца 2013 года, на первый план вышла проблема реализации государственной программы по обеспечению образовательных учреждений компьютерной техникой. Несмотря на то что программа в среднем была выполнена на 93%, ситуация в Восейском, Кумсангирском, Вахшском, Бохтарском и Пянджском районах оставалась неудовлетворительной. В связи с этим газета опубликовала аналитический материал, в котором было подчёркнуто, что обеспечение школ компьютерами, безусловно, является положительной инициативой, однако «не следует забывать о целенаправленном и полезном обучении детей работе с ними». Отмечается отсутствие электроэнергии, генераторов, а также нехватка квалифицированных преподавателей. Редакция выразила недовольство действиями Областного управления образования, которое проигнорировало официальное письмо газеты с просьбой дать ответы на поставленные вопросы. В связи с этим данные вопросы были повторно вынесены на страницы издания и адресованы

ответственным лицам управления, а именно:

а) процент выполнения программы и количество компьютеров;

б) среднегодовой рост числа учащихся в области и количество учеников, приходящихся на один компьютер;

в) причины невыполнения программы в отдельных районах;

г) вклад предпринимателей в реализацию программы;

д) организация учебного процесса при отсутствии электроэнергии;

е) срок эксплуатации компьютеров и меры, принимаемые в случае их выхода из строя;

ё) доступ к сети Интернет... [6, с. 2].

Отсутствие своевременных ответов со стороны ответственных работников управления образования свидетельствует о том, что им, по сути, нечего было сказать. К числу других проблемных публикаций относится статья «Изношенная школа-вагон. До каких пор терпеть?!», опубликованная в начале 2014 года. В ней, прежде всего, упоминается постановление Правительства Республики Таджикистан, согласно которому до 2015 года образовательные учреждения должны были быть выведены из частных домов, вагонов и других непригодных помещений. С момента принятия постановления прошло пять лет, однако общеобразовательная школа №19

района А. Джами до сих пор размещается в вагонах, где обучаются 491 ученик. В одном вагоне расположены два класса, помещения крайне тесные и холодные, наблюдается низкая посещаемость и уровень знаний. Школа не имеет библиотеки, столовой, спортивной площадки, актового зала и компьютерного класса.

Материал, сопровождаемый фотографиями школы-вагона, наглядно отражает её тяжёлое состояние (№3 от 16 января 2014 года). Кроме того, в Кулябе в период обильных снегопадов зимой 2014 года обрушились крыши двух школ — школы №2 и школы села Коре́з. Журналист одной из причин подобных ситуаций считает поспешную и некачественную работу строителей. В частности, крыша школы села Коре́з была отремонтирована всего за четыре месяца до происшествия за счёт средств международных организаций. В школе №2 десятки временных подпорок поддерживают потолки классных комнат. Корреспондент делает важный социальный вывод: «Болезнь безответственности, являющаяся главной проблемой современного общества, привела к тому, что учебные заведения оказались в тяжелейших условиях в самые холодные зимние дни» [20, с. 3].

В номере №14 от 28 марта 2013 года в одной из статей, наряду с упоминанием недостойных

поступков отдельных должностных лиц и предпринимателей, хранящих свои капиталы за рубежом, рассказывается о трудовом мигранте, который, получив возможность, начал строительство школы в родном селе на собранные средства, а его пожилой отец полностью поддержал эту инициативу. Житель джамоата «Гайрат» Фархорского района Абдул Мухиддинов от всего сердца одобрил поступок своего сына Диловара Мухиддинова: «Первым, кто дал согласие, был я. Человек не унесёт с собой в могилу земные богатства. Если у тебя есть такое намерение, не откладывай и приступай к делу... Глядя на трёхэтажное красивое здание, трудно поверить, что оно было возведено всего за несколько месяцев», — с гордостью говорит отец [19, с. 2].

Из корреспонденции Н. Хакназарова (№6 от 21 января 2013 года) «Фархор. Созидательная инициатива патриотичного предпринимателя» становится известно, что Хуршед Нозимов занимается предпринимательской деятельностью в Австрии. В своё время его покойный отец Гадо вырыл 74-метровый колодец, обеспечив водой жителей села, собственный сад и дворы односельчан, который используется до сих пор. «Сын Хуршед, видя все эти благие дела, мечтал совершить в жизни поступок, подобный отцовскому, и принести пользу обществу». Школа №2 в селе

находилась в плачевном состоянии, учащиеся обучались в три смены. 27 октября 2013 года Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, посетил это село. Там же Хуршед публично пообещал построить новую школу, и с участием Главы государства был заложен первый камень в её основание. Строительство завершилось в 2021 году. 2 октября того же года, вновь в присутствии Президента страны, находившегося с рабочим визитом в районе, состоялось торжественное открытие учебного заведения. Современная трёхэтажная школа рассчитана на 2000 учащихся. В статье подытоживается: «Возведение такого образовательного здания, отвечающего всем мировым стандартам, задача не из лёгких. Хуршед продолжил благородную традицию своего отца, и эта семья вновь заслужила уважение и почёт».

С целью более широкого освещения проблем обучения и воспитания в последние годы была введена рубрика «Тревога». В рамках данной рубрики был опубликован материал С. Аттора, который, как и большинство его статей, основан на личных наблюдениях автора. Он приводит несколько примеров некорректного поведения школьников по отношению к учителям и старается художественно обобщить свои выводы: «Именно учитель взращивает ростки нашего разума в саду просвещения» [5, с. 3]. В этой же рубрике был опубликован

материал стажёра С. Иброхимзода, однако он носит общий характер и лишён конкретных примеров и образных описаний (2025 г., №28 от 2 мая).

В номере от 14 января 2025 года также была опубликована аналитическая статья С. Азиззода в рубрике «Благородная инициатива» под заголовком «Опыт председателя дал эффективные результаты». Отмечается, что данная инициатива является «новшеством и современным, стимулирующим методом в сфере образования». Сообщается, что в школе №11 председатель Восейского района Дж. Шарифзода взял на себя руководство классами 9 «А» и 11 «Б». Кроме того, он совместно с сотрудниками администрации внезапно посетил школу № 51 и присутствовал на уроках точных наук. Один из учителей отметил, что председатель района посоветовал ему «чаще использовать практические задания в учебном процессе». Материал состоит из шести подзаголовков, каждый из которых посвящён отдельной теме:

- а) руководство классом со стороны председателя района;
- б) проведение внезапной проверки в школе;
- в) проведение Дня органов власти в школе, в ходе которого были подняты существующие проблемы и найдены пути их решения;
- г) посещение председателем района домов учащихся и

ознакомление с условиями их жизни;

д) поддержка обращений учителей по вопросам содействия развитию сферы образования, в частности, семья Шайховых по собственной инициативе отремонтировала спортивный зал школы № 37;

е) вывод о том, что «согласно анализу, практика, внедрённая руководителем Восейского района в одной из сфер, даёт положительные результаты. В частности, укрепилось взаимодействие организаций и учреждений различных отраслей с образовательными учреждениями и родителями, улучшилась подготовка учителей к занятиям и возросла мотивация учащихся к обучению» [3, с. 2].

Преимущество данного материала заключается в его чёткой и продуманной структуре, а также в стремлении автора предложить конструктивные пути решения обозначенных проблем.

Изучение темы отражения проблем сферы образования в областной газете «Хатлон» позволило сделать следующие выводы:

1. Содержательная часть аналитических жанров газеты «Хатлон» отличается высокой насыщенностью и чёткостью, включает специальные аналитические рубрики и журналистские расследования. «Постановка проблемы журналистом» является одним из

значимых достижений творческого коллектива и приводит к ощутимым результатам.

2. Существенным преимуществом поднимаемых журналистами вопросов является то, что они оперативно рассматриваются ответственными структурами, а их ответы публикуются на страницах издания.

3. Публицисты газеты представляют материалы в выразительном, индивидуальном стиле, делая их доступными и интересными для чтения. Особенно заметны новаторские подходы к форме и содержанию, в том числе структурирование аналитических материалов на отдельные смысловые блоки.

4. В проблемных статьях газеты поднимаются не только вопросы, непосредственно связанные со сферой образования и науки, но и широкий круг социальных и культурных проблем общества.

5. Практика постановки проблем, поиска путей их решения, выдвижения предложений и обращения к профильным организациям и учреждениям со стороны газеты «Хатлон» может служить предметом изучения и заимствования для других изданий республики.

Таким образом, анализ публикаций газеты «Хатлон» показал высокую эффективность использования аналитических и публицистических жанров как инструмента осмысления и

обсуждения проблем сферы образования и социальных вопросов региона. Специальные рубрики, такие как «Постановка журналистской проблемы», обеспечивают системное выявление и анализ актуальных проблем, формируют критическое мышление и социально-ответственное отношение читателей, а также способствуют взаимодействию общества с профильными структурами. Материалы отличаются выразительным и индивидуальным стилем подачи, структурированием на смысловые блоки и подзаголовки, что облегчает восприятие информации и повышает её практическую ценность.

Газета рассматривает широкий спектр вопросов - образовательных, социальных, культурных и экономических - в историко-культурном контексте, что укрепляет её роль в формировании гражданской идентичности и сохранении локальной памяти. Применяемая методология, включающая наблюдение, сбор фактов, интервью и экспертизу специалистов, создаёт научно-обоснованную платформу для изучения региональной журналистики. Опыт издания способствует подготовке молодых журналистов и формированию профессиональных компетенций, а также подтверждает необходимость дальнейших исследований местной публицистики, выявления жанровых инноваций и оценки

влияния публикаций на развитие общественного сознания.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ:

1. Азиззода, С. Жанровые особенности материалов изданий «Минбари омузгор», «Мактаб» и «Нури Марифат» (на тадж.яз.) / С.Р. Азиззода // Пайки замон (Актуальные вопросы журналистики, литературы и лингвистики). Под руководством Махкамзоды Д.Ю. / Бохтар, 2025. – 300 с.

2. Азиззода, С. Как обстоят дела с обеспечением учебниками? (на тадж.яз.) / С. Азиззода. – Хатлон. – 2025. – № 4. – 14 января.

3. Азиззода, С. Опыт председателя дал эффективные результаты (на тадж.яз.) / С. Азиззода. – Хатлон. – 2022. – № 20. – 1 апреля.

4. Ализода, Х. Разве мать не работница? (на тадж.яз.) / Чехраи Хатлон (В честь 80-летия газеты «Хатлон»). Составитель и редактор Н. Маъмурзода / Душанбе: Русская литература, 2013. - 563 с. - С.58-64.

5. Аттор, С. Право учителя больше, чем отца (на тадж.яз.) / С. Аттор. - Хатлон. - 2025. - №23. - 8 апреля.

6. Каково состояние выполнения программы по компьютеризации? Тема дня (на тадж.яз.). - Хатлон. - 2014. -№2. - 9 января.

7. Баротова, Ф. Дефектолог. Спрос на этого специалиста высок

(на тадж.яз.) / Ф. Баротова. - Хатлон. - 2022. - №20. - 1 апреля.

8. Грабельников, А. Работа журналиста в газете / А.А. Грабельников. - Москва. - МГУ. - 222 с.

9. Исмат, Х., Додарходжаев, Р. Дорогие заботы (на тадж.яз.) / Х. Исмат, Р. Додарходжаев. - Хатлон. - 2013. - 30 августа.

10. Исмоилзода, З. Жанры и некоторые новые закономерности в журналистике (краткая характеристика) (на тадж.яз.) / З. Исмоилзода.- Худжанд: Ношир, 2022. - 154 с.

11. Кутбиддин, Б. Домани наср (на тадж.яз.) / Б. Кутбиддин. - Душанбе, 2011.

12. Махкамзода, Д. Отражение освоения Вахшской долины в местной публицистике (на примере произведения Амиршо Миралиева «Файзи замин падарон») (на тадж.яз.) / Д.Ю. Махкамзода // Сафинаи илм. Сборник статей. Под редакцией Р. Тагоймуродова. - Бохтар, 2024. - 384 с. - С. 271-280.

13. Маъмурзода, Н. Женщина, пресса, Хатлон. Возможно, мало кто знает, что первым публицистом-журналистом в Хатлонской области был не Н. Абдуллоев или М. Миршакар, а обычная женщина, работавшая дорожным строителем (на тадж.яз.) / Н. Маъмурзода. - Хатлон. - 2014. - № 9. - 6 марта.

14. Миралиев, А. Файзи замини падарон (В честь 70-летия орошения и освоения Вахшской долины) (на тадж.яз.). - Душанбе: Шарки озод, 2003. - 128 с.

15. Муродов, М. Основы журналистского творчества (на тадж.яз.) / М. Муродов. - Душанбе: Ирфон, 2014. - 256 с.

16. Шарипов, С. Необходимость изучения и исследования местной журналистики (на примере Хатлонской области) (на тадж.яз.) // Сафинаи илм. Сборник статей. Под редакцией Р. Тагоймуродова. - Бохтар, 2024. - 384 с. - С. 281-289.

17. Шарифов, С. Публицистика и ее влияние на общественное мнение (на тадж.яз.) / С. Шарифов. - Мактаб. - 2020. - № 1. - С. 19-21.

18. Усмонов, И. Журналистика. Т. 4 (на тадж.яз.). - Душанбе, 2011. - 475 с.

19. Халимов, Г. Патриотизм – в действии, а не в словах (на тадж.яз.) / Г. Халимов. – Хатлон. – 2013. – № 14. – 28 марта.

20. Халимов, Г. Чья вина в разрушении прекрасных зданий? (на тадж.яз.) / Г. Халимов. – Хатлон. – 2014. – № 7. – 13 февраля.